
PROJETO DE INTERVENÇÃO EM PSICOLOGIA POSITIVA: BEM-ESTAR DO IDOSO SOCIALIZADO E ATIVO

[Psicologia, Volume 28 – Edição 129/DEZ 2023 SUMÁRIO / 12/12/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10363678

Laercio Jose Bourscheidt

Orientador: Dra. Alessandra F. Almeida Assumpção

RESUMO

A Psicologia Positiva é uma área de intervenção que visa promover o bem-estar e a qualidade de vida dos indivíduos, considerados aspectos que abrangem além da ausência de enfermidades e mal-estar. Os idosos compõem um grupo que pode se beneficiar com intervenções nessa área, especialmente mediante atividades de psicoterapia positiva em grupos de convivência. Este estudo transversal de abordagem qualitativa acompanhará um grupo de idosos de uma comunidade periférica no município de Cascavel, estado do Paraná, composto entre 25 e 30 integrantes, sendo homens e mulheres, com idades que variam de 60 a 75 anos. No grupo de estudo, serão buscadas informações que sirvam de base para estudos ao que tange saúde física e cognitiva, questões socioeconômicas, e de relações sociais. A pesquisa realizará uma busca de artigos em bases de dados como PubMed, PsycINFO, ScienceDirect e Scopus para dar suporte ao projeto. Os resultados coletados e analisados servirão para novas intervenções, para identificar possíveis falhas que sejam merecedoras de ajustes e assim dando base para que o projeto seja igualmente estendido em novas comunidades com idosos. Por fim, esta intervenção permitirá ter um aprofundamento em aspectos relevantes para um bom envelhecer tanto na comunidade quanto no seio familiar e em paralelo contribuir para o desenvolvimento do campo de Psicologia Positiva.

Palavras-chave: Bem-estar. Qualidade de vida. Psicologia positiva. Envelhecer.

ABSTRACT

Positive Psychology is an intervention area that aims to promote the well-being and quality of life of individuals, considered aspects that go beyond the absence of illness and malaise. The elderly make up a group that can benefit from interventions in this area, especially through positive psychotherapy activities in social groups. This cross-sectional study with a qualitative and quantitative approach will accompany a group of elderly people from a peripheral community in the municipality of Cascavel, state of Paraná, composed of between 25 and 30 members, men and women, aged between 60 and 75 years. In the study group, information will be sought to serve as a basis for studies regarding physical and cognitive health, socioeconomic issues, and social relations. project support. The results collected and analyzed will serve for new interventions, to identify possible flaws that are worthy of adjustments and thus providing the basis for the project to be equally extended in new communities with elderly people. Finally, this intervention will allow for a deepening of relevant aspects for a good aging both in the community and within the family and in parallel contribute to the development of the field of Positive Psychology.

Keywords: Well-being. Quality of life. Positive psychology. Age.

1 ANÁLISE DE CONTEXTO

Ao observar um país que está envelhecendo segundo dados recolhidos pelo censo 2023, é necessário buscar medidas para promover o bem-estar dessas pessoas. Em estudos anteriores, como os realizados por Veras (1987), Camargo e Kanso (2009), Kanso (2013), bem como estatísticas atuais da PNAD Contínua (IBGE, 2022), mostram a importância de iniciativas que visem o cuidado com os idosos.

Nesse sentido, foi criado um projeto que será inicialmente implantado na comunidade periférica do bairro Periolo, no município de Cascavel-PR. O projeto contará com o auxílio de lideranças da pastoral da pessoa idosa da comunidade e de profissionais da área da saúde para viabilizar as atividades relacionadas à proposta de socialização e atividades com um grupo de idosos. A intenção é promover a interação e o bem-estar desses idosos, que muitas vezes são negligenciados pela sociedade.

O grupo contará com idosos voluntários entre 60 e 75 anos que serão informados sobre o programa de intervenção e assinarão um documento de consentimento (ANEXO A) e este idoso caso não esteja possibilitado de assinar caberá ao responsável legal ler e assinar, assim comprovando ciência das atividades e metodologias utilizadas para alcançar os objetivos esperados. Com estimativa de acontecerem encontros semanais sendo recomendado no mínimo duas vezes na semana, variando de duas a três horas de atividades visando socializar e integrar este público na comunidade de forma confiante e que possa sentir-se reconhecida pela sua importância. No entanto, estes dias poderão ser ajustados conforme necessidade do grupo.

Ao que tange questões de renda, pode ser observado como um indicador indispensável conforme aponta Grande (2021), pois este é um balizador para proporcionar outros componentes que fazem parte do processo de um bom envelhecer, ao exemplo de moradia, transporte, acesso à Saúde. Assim para se chegar a este indicador vai ser realizado uma entrevista semiestruturada utilizado um questionário sociodemográfico e renda (APÊNDICE B) em conjunto do questionário para mensurar o nível de qualidade de vida, WHOQL-OLD e o WHOQL-BREF (The WHOQOL Group, 1998b), instrumentos utilizados pela OMS e com versão validade em português por Fleck *et al.* (2000) e para mensurar o nível de depressão Inventário Beck de Depressão-II - BDI-II (Beck, Steer, & Brown, 1996; adaptado por Gorenstein, Pang, Argimon, & Werlang, 2012, (ANEXO C).

2 JUSTIFICATIVA

O grande número de idosos e a diminuição da base de pessoas jovens tem sido uma realidade crescente em diversos países conforme apontamento da ONU (2022), e entre esse grupo de países está incluindo o Brasil, pois os dados verificados pela PNAD Contínua (IBGE, 2022), entregam números que apontam que estes idosos chegam a cerca de 14,7% no território brasileiro e se tratando de números absolutos, 31 milhões da população em 2021 possuíam 60 anos ou mais, e deste modo uma proposta de intervenção com os princípios em Psicologia Positiva é relevante tanto no aspecto social quanto na geração de conhecimento, sendo que este crescente número traz uma série de desafios, dentre os quais tem se destacado a necessidade de garantir que os idosos possam viver de forma saudável e plena, com acesso a recursos e oportunidades.

Para sustentar a intervenção, há estudos que destacam a importância da Psicologia Positiva na promoção da saúde e bem-estar e em especial em idosos. De acordo com Diener e Chan (2011), são fatores relevantes para o bem-estar e a qualidade de vida na velhice, envolver-se em atividades que proporcionem prazer, que seja socialmente significativa a interação deste idoso, que exista a manutenção de relações interpessoais satisfatórias e tenha uma vida com significado e propósito. Dessa forma, a intervenção que foi estruturada pretende enfatizar tais aspectos, a fim de promover um bem viver desses idosos e integração a sociedade.

Nesse sentido, a intervenção tem indícios de relevância, de modo promover o bem-estar emocional e social dos idosos, a saber que o envelhecer do sujeito é marcado por constructos que direcionam a sabedoria, ressignificação, consciência da finitude, da esperança e de perdas biológicas, sociais e psicológica (Cortelletti *et al.* 2010), assim o resultado esperado é que a intervenção em PP contribua para que eles possam enfrentar os desafios do envelhecimento de forma mais positiva e adaptativa. Além disso, a intervenção proposta tem aspecto preventivo, uma vez que visa atuar antes que problemas emocionais e sociais se tornem mais graves (Omais, 2018).

Ao observar a relevância como geradora de conhecimento, a proposta de intervenção poderá contribuir, pois abordagens com a psicologia positiva são relativamente novas, mesma sendo uma abordagem antiga utilizadas em estudos como o de Carl Gustav Jung e outros na psicologia humanista com os nomes de Rogers e Maslow, e ganhando impulso a partir de 1998 como aponta Omais (2018) em seus estudos sobre a PP, de modo que se observa a importância que a abordagem tem adquirido ao longo dos anos e os resultados adquirindo notoriedade. Deste modo a proposta adquire aspectos de relevância, onde será utilizado os princípios da

psicologia positiva em abordagens práticas de modo contribuir para o aprimoramento da utilização da Psicologia Positiva em outras áreas.

Vale ressaltar que mesmo existindo outras propostas de intervenção para idosos, a intervenção em PP se destaca por sua ênfase no desenvolvimento de recursos emocionais e sociais, em valorizar o bem-estar agindo como um método preventivo se colocando como não apenas preocupar-se em tratamento de problemas. Além disso, outro ponto importante a ser observado é o fato de a intervenção proposta estar adaptada especificamente para o contexto da comunidade periférica do bairro Periolo, no município de Cascavel-PR, o que a torna mais relevante e específica para as necessidades do grupo em questão.

Assim, acresce que a intervenção proposta está em consonância as técnicas que visam tais resultados, logo a ênfase em proporcionar bem-estar, engajamento pessoal e social, busca por significado e propósito de vida são premissas que estão presentes na abordagem com psicologia positiva. Em suma, pretende proporcionar um meio de acolhimento e participação destes idosos na sociedade de modo que pode igualmente beneficiar a comunidade onde estejam inseridos.

3 OBJETIVOS E METAS

A intervenção proposta busca promover aspectos positivos da vida dos idosos, como bem-estar, engajamento social, busca por significado e propósito, contribuindo para a vida mais saudável e plena, como isso, o objetivo da intervenção em Psicologia Positiva é promover o bem-estar e a qualidade de vida de idosos em uma comunidade periférica do município de Cascavel-PR.

Espera-se alcançar uma melhoria na interação social, autoestima, sensação de propósito e significado na vida, redução da solidão e colaborar no combate à depressão entre os participantes. Além disso, é esperado contribuir para que a comunidade tenha uma percepção positiva relacionado aos idosos, reconhecendo sua história, capacidade de contribuir, de modo a estar valorizando e zelando pelos idosos que ali estarão. Outro ponto buscado é a socialização e sentimento de pertencimento desperto nos idosos, assim trazendo eles para próximo, refletindo em forma de felicidade e proporcionar a estes que tenham uma vida ativa e boa.

Assim posto, o objetivo geral é, promover o bem-estar e a qualidade de vida de idosos em uma comunidade periférica do município de Cascavel-PR e deste modo, serão apontados alguns objetivos e metas que se almeja alcançar:

1. Aumento de engajamento social dos idosos participantes, por meio de atividades em grupo, encontros semanais e eventos sociais, objetivando a redução da solidão e o aumento do sentimento de pertencimento. Meta: Realizar um mínimo de 2 atividades em grupo por semana, com intenção de aproximar os idosos. Sem número mínimo de participantes.

2. Melhorar a autoestima e autoconfiança dos idosos com ferramentas e atividades que proporcionem refletir de acordo com suas habilidades. Meta: desenvolver atividades envolvendo reflexão sobre as próprias habilidades e conquistas pessoais, mínimo 80% dos idosos.

3. Estimular a busca por significado e propósito de vida dos idosos participantes, por meio de atividades que incentivem a reflexão sobre valores pessoais, objetivos de vida e planos.

Meta: Reflexão sobre valores pessoais, objetivos de vida e planos, mínimo 80% dos idosos.

4. Reduzir o risco de depressão entre os idosos participantes, por meio de atividades que promovam a expressão emocional, o suporte social e a conexão com os outros. Meta: Incentivar a expressão emocional, o suporte social e a conexão com os pares, mínimo 80% dos idosos.

5. Contribuir para a mudança positiva na percepção da sociedade em relação aos idosos, valorizando suas experiências e conhecimentos e combatendo a negligência e o abandono.

Meta: Realizar eventos abertos à comunidade, como palestras e exposições, que valorizem as experiências e conhecimentos dos idosos participantes, com a participação de pessoas da comunidade.

4 METODOLOGIA

Após definido todos os pontos referentes a proposta de intervenção, é importante definir a metodologia de trabalho, pois segundo Prodanov (2013), método é o conjunto de procedimentos, técnicas com o propósito de gerar os resultados, estes possíveis de serem mensurados e avaliados, ou seja, o método é um instrumento que ordena, sistematiza e determina procedimentos (Trujillo Ferrari, 1974, apud Prodanov 2013).

Assim, o trabalho será uma pesquisa transversal com abordagem metodológica mista, ou seja, quantitativo e qualitativa com questionários semiestruturados e questionários fechados, que buscarão avaliar e analisar os resultados gerados por técnicas validadas por autores como Martin Seligman, Sonja Lyubomirsky, Barbara Fredrickson, Tal Ben-Shahar e Mihaly Csikszentmihalyi.

Exemplificando técnicas possíveis de uso temos, Seligman, com a teoria do PERMA, que identifica cinco elementos fundamentais para uma vida plena e feliz: emoções positivas, engajamento, relacionamentos, significado, propósito e conquistas, seguindo temos a escritora e professora Lyubomirsky (2005-2007), é conhecida por pesquisar a felicidade e a subjetividade do bem-estar, enquanto Fredrickson (2005) pesquisa os afetos positivos e a correlação de o sujeito em sentir-se bem.

Deste modo serão utilizadas sugestões de atividades em que os idosos serão chamados a participar ativamente de modo expositivo a exemplo de rodas de conversas e outras listadas, essas que podem ser ajustadas conforme necessidades que surjam, no entanto, sempre observando os princípios que ajudem a melhorar autoestima, autoconfiança e sentimentos de pertencimento dos idosos participantes da intervenção. Neste contexto temos:

- ◇ Roda de conversa, e caderno com anotações de coisas boas que aconteçam durante o dia (mínimo três coisas e sua justificativa): um momento para que cada idoso possa falar sobre suas habilidades e experiências de vida, incentivando a valorização e reconhecimento de suas próprias conquistas. Objetivo é cultivar relacionamentos positivos e satisfatórios com os outros, através de técnicas como a comunicação eficaz, empatia e perdão e desenvolver a habilidade de atenção plena valorizando as pequenas coisas do seu dia a dia.

- ◇ Atividades manuais: como pintura, artesanato, bordado, costura, entre outras, que permitem que os idosos expressem sua criatividade e se sintam orgulhosos do resultado.
- ◇ Atividades físicas: Buscar atividades que proporcionem movimento estimulando o equilíbrio, bem-estar físico e mental e satisfação por vencer desafios assim pode ser utilizado pequenas caminhadas, momentos de dança, pilates, jogos e neste grupo de atividades pode ser utilizadas as técnicas do programa Mindfulness de atenção plena popularizado por Kabat-Zinn (1944 --).
- ◇ Histórias de vida: cada idoso é convidado a contar sua história de vida e suas experiências, permitindo que os demais participantes conheçam melhor reciprocamente e percebam a riqueza e diversidade de cada trajetória. Essa atividade proporciona um reconhecimento de suas forças de caráter.
- ◇ Compartilhamento de habilidades, significado e propósito: os idosos serão convidados a ensinar habilidades que possuem para os demais participantes, como culinária, jardinagem, costura, entre outras, gerando trocas de conhecimento e valorização das habilidades de cada um. Atendendo o sentido Propósito de vida que é identificar e cultivar um senso de propósito na vida, estabelecendo metas significativas e trabalhando para alcançá-las.

Para ser possível tais atividades foi estruturado um plano de ação e cronograma, onde estará detalhado quais atividades serão realizadas, com o orientador responsável por cada atividade. Vale ressaltar que tais atividades deverão ser conduzidas por profissionais treinados e capacitados para cada atividade, assim beneficiando os idosos e seguindo as técnicas descritas. Este planejamento se encontra em apêndice A, A1.

Ainda no arcabouço metodologia de trabalho, deve ser destacado a importância da participação dos líderes comunitários e representantes da pastoral da pessoa idosa. Estes que são componentes importantes para que a equipe do projeto consiga estreitar laços com este público e logo a confiança estabelecida tais líderes podem intercalar a sua presença ou se preferirem participar em todos os encontros. O projeto inicial pretende acompanhar este grupo em um período mínimo de 18 meses em que no início será realizado uma avaliação qualidade

de vida (QV) de forma global (WHOQOL-Bref), dividido em três momentos (QUADRO 01, 01A), podendo este programa ser efetivado segundo a adesão da comunidade e do público idoso da região. Deste modo o período de 18 meses ficou dividido da seguinte forma:

1°- Primeiros seis meses: ao final do período será feito uma avaliação e mensurado os resultados de forma qualiquantitativa, e consoante os resultados, ajustar a técnica aplicada para melhorar os scores.

2°- Ao completar 12 meses. Iniciar a terceira avaliação em sequência comparar os dados que serão do início do projeto, seis meses e doze meses. Com os resultados avaliar se obteve evolução ou regrediu assim ajustando as técnicas para iniciar a última fase de seis meses.

3°- Ao encerrar o período de 18 meses. Última avaliação qualiquantitativa e tabulação dos resultados utilizando IBM® SPSS® Statistics. A partir deste período se espera que o grupo se mantenha ativo na comunidade com maturidade e iniciativa própria dos participantes e com indicadores de aumento do número de integrantes.

As avaliações serão feitas por meio de formulários específicos para o caso desta comunidade assistida pelo projeto, e por entrevistas semiestruturadas, todos os documentos relacionados a metodologia seguirão os anexos B/C/D.

QUADRO 01- Cálculo das pontuações dos níveis de satisfação (nível total de satisfação variando de 0% a 100%, e quanto mais próximo a 100% maior o nível de satisfação)

WHOQOL-Bref CÁLCULO DAS PONTUAÇÕES DOS NÍVEIS DE SATISFAÇÃO	
Nível total de satisfação variando de 0% a 100%, e quanto mais próximo a 100% maior o nível de satisfação	

Data	Físico	Psicológico	Social (Relacionamentos)	Ambiente	Total %
1º encontro (Início) --/--/--					
2º encontro (6 meses) --/--/--					
3º encontro (12 meses) --/--/--					
4º encontro (18 meses) --/--/--					

Fonte: Autoria própria

QUADRO 01A- Cálculo das pontuações do domínio (nível total de satisfação variando de 0% a 100%, e quanto mais próximo a 100% maior o nível de satisfação)

WHOQOL-OLD MODULE CÁLCULO DAS PONTUAÇÕES DOS NÍVEIS DE SATISFAÇÃO	
Nível total de satisfação variando de 0% a 100%, e quanto mais próximo a 100% maior o nível de satisfação	

Data	Funcionamento dos sentidos	Autônoma	Atividades passadas	Presentes e Futuras	Participação social	Intimidade	Total %
1º encontro (Início) --/--/--							
2º encontro (6 meses) --/--/--							
3º encontro							

(12 meses) --/--/--							
4º encontro (18 meses) --/--/--							

Fonte: Autoria própria

5 SISTEMA DE AVALIAÇÃO E INDICADORES

Para que se tenha uma métrica eficiente referente aos resultados se faz necessário um plano de levantamento de dados que seja de fácil entendimento e tabulação, assim se terá parâmetros em que possa ser entendido o projeto dando subsídios para ajustes de condução do programa como mudanças de atividades, modos de tratamento de casos, realocação de recursos entre outros.

Ao se tratar do sistema de avaliação, será realizado tabulação dos dados em planilha Excel e analisado através do software IBM® SPSS® Statistics utilizando sintaxe dos parâmetros de cálculos dos scores fornecidos pela OMS e validados por PEDROSO, B. et al. (2011), (QUADRO 2) e The WHOQOL-OLD module – manual (2005), (QUADRO 2A) onde estes serão para o tratamento dos dados que venham ser coletados através de formulários WHOQOL-OLD, WHOQOL- BREF, todos com repostas fechadas no formato escala Likert, possibilitando a marcação entre 1 ao 5, dos quais estão locados em quatro grupos de repostas representando de 0% a 100% (QUADRO 03), e ao que tange a conversão de escala de repostas deve ser observado atentamente os resultados onde existe o fato de ter facetas de escala invertida em relação as facetas de escalas normal pois uma não observância pode comprometer os resultados (QUADRO 03A).

QUADRO 2- Sintaxe SPSS para o cálculo dos escores do WHOQOL-bref

ETAPAS	SINTAXE SPSS PARA O CÁLCULO DOS ESCORES DO WHOQOL-BREF
Verificar se todos os 26 itens foram preenchidos com respostas entre 1 e 5	RECODE Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q81 Q19 Q20 Q21 Q22 Q23 Q24 Q25 Q26 (1=1) (2=2) (3=3) (4=4) (5=5) (ELSE=SYSMIS).
Converter as questões invertidas	RECODE Q3 Q4 Q26 (1=5) (2=4) (3=3) (4=2) (5=1).
Calcular os escores dos domínios	<p>COMPUTE pain =Q3*4. COMPUTE energy=Q10*4. COMPUTE sleep=Q16*4. COMPUTE pfeel=Q5*4. COMPUTE think=Q7*4. COMPUTE esteem=Q6*4. COMPUTE body=Q11*4. COMPUTE neg=Q26*4. COMPUTE mobil=Q15*4. COMPUTE activ=Q17*4. COMPUTE medic=Q4*4. COMPUTE work=Q18*4. COMPUTE relat=Q20*4. COMPUTE supp=Q22*4. COMPUTE sexx=Q21*4. COMPUTE safety=Q8*4. COMPUTE home=Q23*4. COMPUTE finan=Q12*4. COMPUTE servic=Q24*4. COMPUTE inform=Q13*4. COMPUTE leisur=Q14*4. COMPUTE envir=Q9*4. COMPUTE transp=Q25*4. COMPUTE spirit=Q19*4. COMPUTE overl1=(MEAN.1(Q1,Q2))*4. COMPUTE PHYS=MEAN.6(Q3,Q4,Q10,Q15,Q16,Q17,Q18)*4. COMPUTE PSYCH=MEAN.5(Q5,Q6,Q7,Q11,Q19,Q26)*4. COMPUTE SOCIAL=MEAN.2(Q20,Q21,Q22)*4. COMPUTE ENVIR=MEAN.6(Q8,Q9,Q12,Q13,Q14,Q23,Q24,Q25)*4.</p>
Transformar os escores para uma escala de 0 a 100	<p>COMPUTE pain_100=(pain-4)*(100/16). COMPUTE energy_100=(energy-4)*(100/16). COMPUTE sleep_100=(sleep-4)*(100/16). COMPUTE pfeel_100=(pfeel-4)*(100/16). COMPUTE think_100=(think-4)*(100/16). COMPUTE esteem_100=(esteem-4)*(100/16). COMPUTE body_100=(body-4)*(100/16). COMPUTE neg_100=(neg-4)*(100/16). COMPUTE mobil_100=(mobil-4)*(100/16). COMPUTE activ_100=(activ-4)*(100/16). COMPUTE medic_100=(medic-4)*(100/16).</p>

	<pre> COMPUTE work_100=(work-4)*(100/16). COMPUTE relat_100=(relat-4)*(100/16). COMPUTE supp_100=(supp-4)*(100/16). COMPUTE sexx_100=(sexx-4)*(100/16). COMPUTE safety_100=(safety-4)*(100/16). COMPUTE home_100=(home-4)*(100/16). COMPUTE finan_100=(finan-4)*(100/16). COMPUTE servic_100=(servic-4)*(100/16). COMPUTE inform_100=(inform-4)*(100/16). COMPUTE leisur_100=(leisur-4)*(100/16). COMPUTE envir_100=(envir-4)*(100/16). COMPUTE transp_100=(transp-4)*(100/16). COMPUTE spirit_100=(spirit-4)*(100/16). COMPUTE overll_100=(overll-4)*(100/16). COMPUTE PHYS=(PHYS-4)*(100/16). COMPUTE PSYCH=(PSYCH-4)*(100/16). COMPUTE SOCIAL=(SOCIAL-4)*(100/16). COMPUTE ENVIR=(ENVIR-4)*(100/16). </pre>
Excluir os respondentes cujo número de itens não respondidos excedem 20% do total de itens	<pre> COUNT TOTAL=Q1 TO Q26 (1 THRU 5). SELECT IF (TOTAL>=21). EXECUTE. </pre>

Fonte: PEDROSO, B. et al. 2011

QUADRO 2A- Sintaxe SPSS para o cálculo dos escores do WHOQOL-OLD

ETAPAS	SINTAXE SPSS PARA O CÁLCULO DOS ESCORES DO WHOQOL-OLD MODULE
Verificar se todos os 26 itens foram preenchidos com respostas entre 1 e 5	<pre> RECODE Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q81 Q19 Q20 Q21 Q22 Q23 Q24 Q25 Q26 (1=1) (2=2) (3=3) (4=4) (5=5) (ELSE=SYSMIS). EXECUTE. </pre>
Converter as questões invertidas	<pre> RECODE Q3 Q4 Q26 (1=5) (2=4) (3=3) (4=2) (5=1). EXECUTE. </pre>
Scale "sensory abilities" ("Funcionamento dos sentidos") with 4 items. *Possible range of untransformed data: 16 (lowest and highest possible value: 4,20). *Scale will be calculated when at least 4 items of the scale have been answered.	<pre> COMPUTE old_sa_s = (SUM.4(old_01,old_02,old_10,old_20)). COMPUTE old_sa_m = (MEAN.4(old_01,old_02,old_10,old_20)). COMPUTE old_sa_t = 100 * (MEAN.4(old_01,old_02,old_10,old_20)-1)/4. VARIABLE LABEL old_sa_s 'Sensory-Abilities_sum'. VARIABLE LABEL old_sa_m 'Sensory-Abilities_mean'. VARIABLE LABEL old_sa_t 'Sensory-Abilities_transformed_(0-100)'. EXECUTE. </pre>
Scale "autonomy" ("autonomia") with 4 items. *Possible range of untransformed data: 16 (lowest and highest	<pre> COMPUTE old_au_s = (SUM.4(old_03,old_04,old_05,old_11)). COMPUTE old_au_m = (MEAN.4(old_03,old_04,old_05,old_11)). COMPUTE old_au_t = 100 * (MEAN.4(old_03,old_04,old_05,old_11)-1)/4. </pre>

<p>possible value: 4,20). *Scale will be calculated when at least 4 items of the scale have been answered.</p>	<p>VARIABLE LABEL old_au_s 'Autonomy_sum'. VARIABLE LABEL old_au_m 'Autonomy_mean'. VARIABLE LABEL old_au_t 'Autonomy_transformed_(0-100)'. EXECUTE.</p>
<p>*Scale "past, present and future activities" ('atividades passadas, presente e futura') with 4 items. *Possible range of untransformed data: 16 (lowest and highest possible value: 4,20). *Scale will be calculated when at least 4 items of the scale have been answered.</p>	<p>COMPUTE old_pp_s = (SUM.4(old_12,old_13,old_15,old_19)). COMPUTE old_pp_m = (MEAN.4(old_12,old_13,old_15,old_19)). COMPUTE old_pp_t = 100 * (MEAN.4(old_12,old_13,old_15,old_19)-1)/4. VARIABLE LABEL old_pp_s 'Past-Present-and-Future-Activities_sum'. VARIABLE LABEL old_pp_m 'Past-Present-and-Future-Activities_mean'. VARIABLE LABEL old_pp_t 'Past-Present-and-Future-Activities_transformed_(0-100)'. EXECUTE.</p>
<p>*Scale "social participation" with 4 items. ("Participação social") *Possible range of untransformed data: 16 (lowest and highest possible value: 4,20). *Scale will be calculated when at least 4 items of the scale have been answered.</p>	<p>COMPUTE old_sp_s = (SUM.4(old_14,old_16,old_17,old_18)). COMPUTE old_sp_m = (MEAN.4(old_14,old_16,old_17,old_18)). COMPUTE old_sp_t = 100 * (MEAN.4(old_14,old_16,old_17,old_18)-1)/4.. VARIABLE LABEL old_sp_s 'Social-Participation_sum'. VARIABLE LABEL old_sp_m 'Social-Participation_mean'. VARIABLE LABEL old_sp_t 'Social-Participation_transformed_(0-100)'. EXECUTE.</p>
<p>*Scale "death and dying" with 4 items. (Morte e Morrer) *Possible range of untransformed data: 16 (lowest and highest possible value: 4,20). *Scale will be calculated when at least 4 items of the scale have been answered.</p>	<p>COMPUTE old_dd_s = (SUM.4(old_06,old_07,old_08,old_09)). COMPUTE old_dd_m = (MEAN.4(old_06,old_07,old_08,old_09)). COMPUTE old_dd_t = 100 * (MEAN.4(old_06,old_07,old_08,old_09)-1)/4. VARIABLE LABEL old_dd_s 'Death-and-Dying_sum'. VARIABLE LABEL old_dd_m 'Death-and-Dying_mean'. VARIABLE LABEL old_dd_t 'Death-and-Dying_transformed_(0-100)'. EXECUTE.</p>
<p>*Scale "intimacy" with 4 items. (Intimidade) *Possible range of untransformed data: 16 (lowest and highest possible value: 4,20). *Scale will be calculated when at least 4 items of the scale have been answered.</p>	<p>COMPUTE old_in_s = (SUM.4(old_21,old_22,old_23,old_24)). COMPUTE old_in_m = (MEAN.4(old_21,old_22,old_23,old_24)). COMPUTE old_in_t = 100 * (MEAN.4(old_21,old_22,old_23,old_24)-1)/4. VARIABLE LABEL old_in_s 'Intimacy_sum'. VARIABLE LABEL old_in_m 'Intimacy_mean'. VARIABLE LABEL old_in_t 'Intimacy_transformed_(0-100)'. EXECUTE.</p>
<p>*Scale "total score" with 24 items. (calcular score total)</p>	<p>COMPUTE old_to_s = COMPUTE old_to_m =</p>

<p>*Possible range of untransformed data: 96 (lowest and highest possible value: 24,120). *Scale will be calculated when at least 24 items of the scale have been answered.</p>	<pre>COMPUTE old_to_t = SUM.24(old_01,old_02,old_03,old_04,old_05,old_06, old_07,old_08,old_09,old_10,old_11,old_12,old_13, old_14,old_15,old_16,old_17,old_18,old_19,old_20, old_21,old_22,old_23,old_24)). (MEAN.24(old_01,old_02,old_03,old_04,old_05,old_06, old_07,old_08,old_09,old_10,old_11,old_12,old_13, old_14,old_15,old_16,old_17,old_18,old_19,old_20, old_21,old_22,old_23,old_24)). 100 * (MEAN.24(old_01,old_02,old_03,old_04,old_05, old_06, old_07,old_08,old_09,old_10,old_11,old_12, old_13,old_14,old_15,old_16,old_17,old_18,old_19, old_20,old_21,old_22,old_23,old_24)-1)/4. VARIABLE LABEL old_to_s 'Total-Score_sum'. VARIABLE LABEL old_to_m 'Total-Score_mean'. VARIABLE LABEL old_to_t 'Total-Score_transformed_(0-100)'. EXECUTE.</pre>
---	--

Fonte: The WHOQOL-OLD module – manual (2005)

QUADRO 03- escalas e porcentagem

Porcentagem					
TIPO	0%	25%	50%	75%	100%
Normal	1	2	3	4	5
Invertida	5	4	3	2	1

Fonte: Pedroso, 2011

QUADRO 03A- escalas e porcentagem com questões invertidas

WHOQOL-OLD MODULE					
RECODE Q3 Q4 Q26 (1=5) (2=4) (3=3) (4=2) (5=1)					
WHOQOL-bref					
RECODE Q3 Q4 Q26 (1=5) (2=4) (3=3) (4=2) (5=1).					
TIPO	0%	25%	50%	75%	100%
Normal	1	2	3	4	5
Invertida	5	4	3	2	1

Fonte: Pedroso, 2011

Quanto ao questionário, serão utilizados os de QV WHOQOL-bref e WHOQL-OLD, (ANEXO B, B1), este último devendo ser utilizado em conjunto com o WHOQOL-bref, de modo que o segundo constitui um módulo complementar estruturado em 24 perguntas onde elas são divididas em 6 facetas formando assim um domínio e estas facetas complementares conforme apresentou Chachomovich *et al.* (2007), e são elas: Funcionamento dos Sentidos; Autônoma; Atividades Passadas, Presentes e Futuras; Participação Social; Morte e Morrer; Intimidade todas baseadas nos parâmetros da OMS (1998). Este questionário será impresso de modo facilitar a utilização pelo público alvo, ao passo que conhecendo o grau de entendimento relacionado a métodos de avaliação informatizados e ou formulários eletrônicos se faz importante este facilitador.

Relacionado a questões de renda, Oliveira (2020), sugere ser um balizador importante para proporcionar outros componentes que fazem parte do processo de um bom envelhecer, ao exemplo de moradia, transporte, acesso a saúde, e deste modo para se chegar a indicadores como estes, deve ser realizado uma entrevista semiestruturada utilizado um questionário sociodemográfico e renda (APÊNDICE B), em conjunto fazer uso do questionário para mensurar o nível de qualidade de vida (ANEXO B,B1), e mensurar o nível de depressão utilizar o Inventário Beck de Depressão - BDI-II (Beck, Steer, & Brown, 1996); adaptado por Gorenstein, *et al.*, (2012) (ANEXO C).

REFERÊNCIAS

BECK, A. T., STEER, R. A., BROWN, G. K.: **Manual for the Beck Depression Inventory-II**. San Antonio, TX: Psychological Corporation. 1996.

CAMARGO, A. A.; KANSO, S. **Perspectivas de crescimento para a população brasileira: velhos e novos**. Texto para discussão nº 1426. Rio de Janeiro. 2009. Disponível em: https://portalantigo.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/TDs/td_1426.pdf. Acesso em: 27 de jan. 2023.

CHACHAMOVICH, E., TRENTINI, C., & FLECK, M. P. **Assessment of the psychometric performance of the WHOQOL-BREF instrument in a sample of Brazilian older adults**. *International Psychogeriatrics*, 19(4), 635-646, 2007. Disponível em: <https://saintleo.idm.oclc.org/login?url=https://www.proquest.com/scholarly-journals/assessment-psychometric-performance-whoqol-bref/docview/1991104419/se-2>. Acessado em 30 de jun. de 2023.

CORTELLETTI, I.A.; *et al.* **Idoso asilado: um estudo gerontológico**. 2a ed. Caxias do Sul, RS: Educs/ Edipucrs. 2010. 135p.

DINER, E.; CHAN, M. Y.; **Pessoas felizes vivem mais tempo: o bem-estar subjetivo contribui para a saúde e a longevidade**. *Psicologia aplicada. Saúde e bem-estar*, v3, n.1, p.1-43. 27 de jan.2011. Disponível em: <https://www.doi.org/10.1111/j.1758-0854.2010.01045.x>. Acesso em: 27 de jan. 2023.

DOI: 10.20396/ conex.v9i1.8637717. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/conexoes/article/view/8637717>. Acessado em: 30 jun. de 2023.

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS. **Divulgação dos Resultados**. Disponível em: <<https://censo2022.ibge.gov.br/etapas/divulgacao-dos-resultados.html>>. Acessado em: 30 jul. de 2023.

FLECK, M. P. A.; *et al.* **Aplicação da versão em português do instrumento abreviado de avaliação da qualidade de vida "WHOQOL-bref"**. *Revista de saúde pública*, São Paulo, 2000, v.34, n.2: p.178-83
<https://www.scielo.br/j/rsp/a/JVdm5QNjj4xHsRzMFbF7trN/?format=pdf&lang=pt> Acesso em: 27 de jan. 2023.

FLECK, M. P. A.; *et al.* **Desenvolvimento da versão em português do instrumento de avaliação de qualidade de vida da OMS (WHOQOL-100)**. *Revista Brasileira de Psiquiatria*, São Paulo, v. 21, n. 1, p.19-28, 1999.

FREDRICKSON, B. L., LOSADA, M. F. Afeto Positivo e a Complexa Dinâmica do Florescimento Humano. *Psicóloga Americana*, 60(7), 678–686.(2005). <https://doi.org/10.1037/0003-066X.60.7.678>

GORESTEIN, C. et al. Validation of the Brazilian Portuguese Version of the Beck Depression Inventory-II in a community sample. **Revista Brasileira de Psiquiatria**, v. 34, n. 4, p. 389–394, dez. 2012.

GUIMARÃES, E. V.; SILVA, H. P. R.; BASILE, R.; **Avaliação da qualidade de vida e relação com o nível de atividade física em idosos utilizando os questionários WHOQOL-bref e IPAQ**. Cadernos UniFOA, Volta Redonda, v. 15, n. 43, 2020. DOI: 10.47385/cadunifoa.v15.n43.3148. Disponível em: <<https://revistas.unifoa.edu.br/cadernos/article/view/3148/pdf>> Acesso em: 23 fev. 2023.

IBGE.; **Coordenação de Pesquisas por Amostra de Domicílios: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: características gerais dos moradores: 2020-2021; Coleção Ibgeana. 2022. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=2101957>**. Acessado em :27 jan. de 2023.

KANSO, S.; **Processo de envelhecimento populacional – um panorama mundial**. VIII SIMPOPET – Envelhecimento: Como pensar o trabalho, a sociedade e as cidades?, p. 1-23, 2013. Disponível em: <https://workshop-ded.ufv.br/wp-content/uploads/2016/07/Solange-Kanso.pdf> . Acesso em: 27 de jan. 2023.

LYUBOMIRSKY, S. (2007). *The how of happiness: a scientific approach to getting the life you want*. New York: Penguin Press. ISBN: 978-1-101-20280-7

LYUBOMIRSKY, S., King, L. A., & Diener, E. (2005). The benefits of frequent positive affect. *Psychological Bulletin*, 131, 803-855. DOI: [10.1037/0033-2909.131.6.803](https://doi.org/10.1037/0033-2909.131.6.803)

OLIVEIRA MELLER, F. *et al.* **Qualidade de vida e fatores associados em trabalhadores de uma Universidade do Sul de Santa Catarina**. Cadernos Saúde Coletiva, v. 28, n. 1, p. 87–97, jan. 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cadsc/a/GntzVM4Wm8VhMH8pSyw54ny/?lang=pt#>. Acessado em 30 de jun. de 2023.

OMAS, S. **Manual de Psicologia Positiva**. Tudo o que você precisa saber sobre o movimento que vem mudando a forma de olhar o ser humano, despertando o melhor das pessoas unindo: ciência, felicidade e bem-estar. Rio de Janeiro: Qualitymark Editora, 2018.

OMS; **A avaliação da qualidade de vida da organização mundial de saúde (whoqol): desenvolvimento e propriedades psicométricas gerais**. *Ciências Sociais e Medicina (1982)*, 46(12), 1569–85, 1998. Disponível em: <https://www-sciencedirect-com.saintleo.idm.oclc.org/search/?qs=&authors=&volume=46&date=1998&docId=0277-9536>. Acessado em: 30 de jun. de 2023.

OMS; The WHOQOL-OLD Group. **Development of the WHOQOL-OLD module**. Quality of Life Research WHOQOL-OLD Group. 2006. The WHOQOL-OLD Manual. Copenhagen: WHO / European Office.

ONU; **idosos devem poder participar ativamente e contribuir para o desenvolvimento.** ONU News Perspectiva Global Reportagens Humanas [online]. 2022. Disponível em: <https://news.un.org/pt/story/2022/04/1785752>. Acesso em: 27 de jan. 2023.

PEDROSO, B. **Novas possibilidades e limites da avaliação da qualidade de vida: análise dos instrumentos WHOQOL**, modelos clássicos de qualidade de vida no trabalho e proposição de um instrumento. Ponta Grossa, 2021.

PEDROSO, B.; PILATTI, L. A.; GUTIERREZ, G. L.; SANTOS, C. B. dos; PICININ, C. T. **Validação da sintaxe unificada para o cálculo dos escores dos instrumentos WHOQOL.** Conexões, Campinas, SP, v. 9, n. 1, p. 130–156, 2011.

PRODANOV, C. C.; FREITAS, E. C.; **Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico.** 2. ed. – Novo Hamburgo: Feevale. 2013. Psicólogo. (2011).

VERAS, R. P.; RAMOS, L. R.; KALACHE, A.; **Crescimento da população idosa no Brasil: transformações e consequências na sociedade.** Revista de Saúde Pública [online]. 1987, v. 21, n. 3, p. 225-233. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0034-89101987000300007>. Epub 14 Jan 2005. ISSN 1518-8787. Acessado em: 27 jan. 2023.

APÊNDICE

APÊNDICE A - CRONOGRAMA 1º MÊS

Instruções

Este cronograma apresenta propostas de intervenções onde os títulos são comandos de trabalho do dia em questão, no entanto permite inserções de atividades para que se enquadrem ao tema proposto e datas estipuladas, observando sempre o trabalho de profissionais multidisciplinares em conjunto.

Trabalho envolvendo De 25 a 30 idosos com idades variando entre 60 e 75 anos		CRONOGRAMA INTERVENÇÃO EM PSICOLOGIA POSITIVA Bem-estar do idoso socializado e ativo				
		As atividades estão divididas em meses e suas respectivas semanas				
		1º mês de atividades				
		Semana	segunda-feira	terça-feira	quarta-feira	quinta-feira
1ª Semana (Início) --/--/--	Organizar e apresentar projeto a equipe de apoio. Orient. ----- -----		Acolhida dos idosos: com bate papo e apresentação da proposta semanal. Orient ----- -----		Preenchimento: questionários e termos de autorização e ciência dos trabalhos. Orient. -- -----	
2ª Semana --/--/--		Roda de conversa, e caderno com anotações : coisas boas que aconteçam durante o dia no período de uma semana. Orient. ----- -----		Atividades físicas: yoga, contribuindo para a melhoria da concentração, equilíbrio, diminuição de ansiedade, e sustentação que ajuda a fortalecer os músculos.		

				Orient. ----- ---		
3 ^a Semana --/--/--	Histórias de vida: idoso é convidado a contar sua história de vida e suas experiências. Orient. ----- -----		Compartilhamento de habilidades, Significado e propósito: os idosos serão convidados a ensinar habilidades que possuem para o demais participante. Orient. ---- -----			
4 ^a Semana --/--/--		Atividades físicas: Dança, atividade coordenada para que proporcionem sensação de bem-estar físico e mental, e socialização. Orient. ----- -----		Atividades manuais propostas por monitores : pintura, artesanato, bordado, costura, entre outras, que permitam aos idosos expressarem sua criatividade. Orient. ----- ---		Roda de conversa e atividades com a comunidade e: atividade com palestras e atividades direcionadas à comunidade e idosos abordando temas do bem envelhecer. Orient. ----- -----

APÊNDICE A1 - CRONOGRAMA 2º MÊS

Instruções

Este cronograma apresenta propostas de intervenções onde os títulos são comandos de trabalho do dia em questão, no entanto permite inserções de atividades para que se enquadrem ao tema proposto e datas estipuladas, observando sempre o trabalho de profissionais multidisciplinares em conjunto.

<p>Trabalho envolvendo De 25 a 30 idosos com idades variando entre 60 e 75 anos</p>		<p>CRONOGRAMA INTERVENÇÃO EM PSICOLOGIA POSITIVA</p> <p>Bem-estar do idoso socializado e ativo</p>				
		<p>As atividades estão divididas em meses e suas respectivas semanas</p>				
		<p>2º mês de atividades e meses subsequentes</p>				
Semana	Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira	Sábado
<p>1ª Semana --/--/--</p>	<p>Proporcionar autoestima e cuidados pessoais desenvolver atividades que proporcionem cuidados pessoais e percepção de si mesmo.</p> <p>Orient. ----- ---</p>		<p>Reconhecimento e trabalho sobre as forças de caráter e de assinaturas de cada:</p> <p>Atividades que proporcionem o autoconhecimento verificação e manutenção de forças de caráter e assinatura.</p> <p>Orient. ----- -----</p>		<p>Atividades físicas: atividade escolhida pelos idosos em uma lista previa de atividades para que proporcionem e sensação de bem-estar físico e mental, e socialização.</p> <p>Orient. ----- -----</p>	
<p>2ª Semana --/--/--</p>		<p>Roda de conversa, e caderno com anotações : coisas boas que aconteçam durante o dia no período de</p>		<p>Atividades físicas: yoga, contribuindo para a melhoria da concentração, equilíbrio, diminuição de</p>		

		uma semana. Orient. ----- -----		ansiedade, e sustentação que ajuda a fortalecer os músculos. Orient. - ----- --		
3 ^a Semana --/--/--	Histórias de vida: idoso é convidado a contar sua história de vida e suas experiências. Orient. ----- -----		Compartilhamento de habilidades, Significado e propósito: os idosos serão convidados a ensinar habilidades que possuem para o demais participante. Orient. ----- -----			
4 ^a Semana --/--/--		Atividades físicas: Dança, atividade coordenada para que proporcionem sensação de bem-estar físico e mental, e socialização. Orient. ----- -----		Atividades manuais propostas por monitores: pintura, artesanato, bordado, costura, entre outras, que permitam aos idosos expressarem sua criatividade. Orient. - ----- --		Roda de conversa e atividades com a comunidade e Palestras e atividades direcionadas à comunidade e idosos abordando temas do bem envelhecer, socialização e pertencimento. Orient. ----- -----

APÊNDICE B - Questionário sociodemográfico

Questionário sociodemográfico

Nome:.....

Idade:..... Sexo:..... Religião:

Estado civil:

- Casado/a (___)
- Divorciado/a – separado (___)
- Viúvo(a) (___)

Número de filhos e Gênero:

- M (___)
- F (___)

Escolaridade:

- Analfabeto(a) (___)
- Sabe ler e escrever (___)
- Ensino primário (___)
- Ensino secundário (___)
- Curso Superior (___)

Renda Individual:

() 1 Sal. () 2 sal. () 3 sal. () 4 sal. () acima de 5 sal.

Renda Familiar:

() 1 Sal. () 2 sal. () 3 sal. () 4 sal. () acima de 5 sal.

Moradia:

- Casa própria (___). Alguém mora com você: Sim (___) Não (___)
- Aluguel (___) Alguém mora com você: Sim (___) Não (___)

Como classifica a sua situação econômica:

- Má (___)
- Média (___)
- Boa (___)

A iniciativa de participar dos encontros foi:

- Iniciativa própria (___)
- Trazido(a) por amigos (___)
- Trazido(a) por familiares (___)
- Trazido(a) por T. de ação social (___)

Você tem algum comentário sobre o questionário?

OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO

Bem-estar do idoso socializado e ativo

ANEXOS

ANEXO B – WHOQOL – Bref

Código do entrevistado: Data __/__/__

Instruções

Este questionário é sobre como você se sente a respeito de sua qualidade de vida, saúde e outras áreas de sua vida. **Por favor, responda a todas as questões.** Se você não tem certeza sobre que resposta dar em uma questão, por favor, escolha entre as alternativas a que lhe parece mais apropriada. Esta, muitas vezes, poderá ser sua primeira escolha.

Tenha em mente seus valores, aspirações, prazeres e preocupações. Estamos perguntando o que você acha de sua vida, tomando como referência as **duas últimas semanas**. Por exemplo, pensando **nas últimas duas semanas**, uma questão poderia ser:

	Nada	Muito Pouco	Médio	Muito	Completamente
Você recebeu dos outros o apoio de que necessita?	1	2	3	4	5

Você deve circular o número que melhor corresponde ao quanto você recebeu dos outros o apoio de que necessita **nestas últimas duas semanas**. Portanto, você deve circular o número 4 se você recebeu "*Muito*" apoio, como abaixo:

	Nada	Muito Pouco	Médio	Muito	Completamente
Você recebeu dos outros o apoio de que necessita?	1	2	3	4	5

Você deve circular o número 1 se você não recebeu "*Nada*" de apoio.

Veja o que você acha e circule no número que lhe parece a melhor resposta.

		Muito Ruim	Ruim	Nem Ruim e nem Boa	Boa	Muito Boa
Q01	01	1	2	3	4	5
		Como você avaliaria sua qualidade de vida?				

		Muito insatisfeito	Insatisfeito	Não satisfeito e nem insatisfeito	Satisfeito	Muito Satisfeito
Q02	02	1	2	3	4	5
		Quanto satisfeito(a) você está com sua saúde?				

As questões seguintes são sobre o **quanto** você tem sentido algumas coisas nas **últimas duas semanas**.

		Nada	Muito Pouco	Médio	Muito	Completamente

Q03	03	Em que medida voce acha que sua dor (física) impede você de fazer o que precisa?	1	2	3	4	5
Q04	04	O quanto você precisa de algum tratamento médico para levar sua vida diária?	1	2	3	4	5
Q05	05	O quanto você aproveita a vida?	1	2	3	4	5
Q06	06	Em que medida você acha que a sua vida tem sentido?	1	2	3	4	5
Q07	07	O quanto você consegue se concentrar?	1	2	3	4	5
Q08	08	Quão seguro(a) você se sente em sua vida diária?	1	2	3	4	5
Q09	09	Quão saudável é o seu ambiente físico?	1	2	3	4	5

As questões seguintes perguntam sobre **quão completamente** você tem sentido ou é capaz de fazer certas coisas **nestas últimas duas semanas**.

			Nada	Muito Pouco	Médio	Muito	Completamente
Q10	10	Você tem energia suficiente para seu dia a dia?	1	2	3	4	5
Q11	11	Você é capaz de aceitar sua aparência física?	1	2	3	4	5
Q12	12	Você tem dinheiro suficiente para satisfazer suas necessidades?	1	2	3	4	5
Q13	13	Quão disponíveis para você estão as informações que precisa no seu dia a dia?	1	2	3	4	5
Q14	14	Em que medida você tem oportunidades de atividade de lazer?	1	2	3	4	5

As questões seguintes perguntam sobre **quão bem** ou **satisfeito** você se sentiu a respeito de vários aspectos de sua vida **nas últimas duas semanas**.

			Muito Ruim	Ruim	Nem Ruim e nem Boa	Boa	Muito Boa
Q15	15	Quão bem você é capaz de se locomover?	1	2	3	4	5

			Muito insatisfeito	Insatisfeito	Médio	Satisfeito	Muito satisfeito
Q16	16	Quão satisfeito(a) você está com o seu sono?	1	2	3	4	5
Q17	17	Quão satisfeito(a) você está com sua capacidade de desempenhar as atividades do seu dia a dia?	1	2	3	4	5
Q18	18	Quão satisfeito(a) você está com sua capacidade para o trabalho?	1	2	3	4	5
Q19	19	Quão satisfeito(a) você está consigo mesmo?	1	2	3	4	5
Q20	20	Quão satisfeito(a) você está com suas relações pessoais (amigos, parentes, conhecidos, colegas)?	1	2	3	4	5

Q21	21	Quão satisfeito(a) você está com sua vida sexual?	1	2	3	4	5
Q22	22	Quão satisfeito(a) você está com o apoio que você recebe de seus amigos?	1	2	3	4	5
Q23	23	Quão satisfeito(a) você está com as condições do local onde mora?	1	2	3	4	5
Q24	24	Quão satisfeito(a) você está com o seu acesso aos serviços de saúde?	1	2	3	4	5
Q25	25	Quão satisfeito voce está com o seu meio de transporte?	1	2	3	4	5

As questões seguintes referem-se a **com que frequência** você sentiu ou experimentou certas coisas **nas últimas duas semanas**.

			Muito Ruim	Ruim	Nem Ruim e nem Boa	Boa	Muito Boa
Q26	26	Com que frequência você tem sentimentos negativos, tais como maus humores, desespero, ansiedade, depressão?	1	2	3	4	5

Alguém o ajudou a preencher este formulário?

.....

Quanto tempo levou para preencher este formulário?

.....

Você tem algum comentário sobre o questionário?

OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO

ANEXO B1- WHOQOL – OLD

Código do entrevistado: Data __/ __/ __

Instruções

ESTE INSTRUMENTO NÃO DEVE SER APLICADO INDIVIDUALMENTE, MAS SIM EM CONJUNTO COM O INSTRUMENTO WHOQOL-BREF

Este questionário pergunta a respeito dos seus pensamentos, sentimentos e sobre certos aspectos de sua qualidade de vida, e aborda questões que podem ser importantes para você como membro mais velho da sociedade.

Por favor, responda todas as perguntas. Se você não está seguro a respeito de que resposta dar a uma pergunta, por favor, escolha a que lhe parece mais apropriada. Esta pode ser muitas vezes a sua primeira resposta.

Por favor, tenha em mente os seus valores, esperanças, prazeres e preocupações. Pedimos que pense na sua vida nas duas últimas semanas.

Por exemplo, pensando nas duas últimas semanas, uma pergunta poderia ser:

O quanto você se preocupa com o que o futuro poderá trazer?

	Nada	Muito Pouco	Médio	Bastante	Extremamente
O quanto você se preocupa com o que o futuro poderá trazer?	1	2	3	4	5

Você deve circular o número que melhor reflete o quanto você se preocupou com o seu futuro durante as duas últimas semanas. Então você circularia o número 4 se você se preocupou com o futuro “Bastante”, ou circularia o número 1 se não tivesse se preocupado “Nada” com o futuro. Por favor, leia cada questão, pense no que sente e circule o número na escala que seja a melhor resposta para você para cada questão.

WHOQOL – OLD**Perguntas**

As seguintes questões perguntam sobre o quanto você tem tido certos sentimentos nas últimas duas semanas.					
Old_01	Até que ponto as perdas nos seus sentidos (por exemplo, audição, visão, paladar, olfato, tato) afetam a sua vida diária?				
Nada	Muito Pouco	Mais ou menos	Bastante	Extremamente	
1	2	3	4	5	
Old_02	Até que ponto a perda de sentidos, por exemplo, audição, visão, paladar, olfato, tato, afeta a sua capacidade de participar em atividades?				
Nada	Muito Pouco	Mais ou menos	Bastante	Extremamente	
1	2	3	4	5	
Old_03	Quanta liberdade você tem de tomar as suas próprias decisões?				
Nada	Muito Pouco	Mais ou menos	Bastante	Extremamente	
1	2	3	4	5	

Old_04	Até que ponto você sente que controla o seu futuro?			
Nada	Muito Pouco	Mais ou menos	Bastante	Extremamente
1	2	3	4	5
Old_05	O quanto você sente que as pessoas ao seu redor respeitam a sua liberdade?			
Nada	Muito Pouco	Mais ou menos	Bastante	Extremamente
1	2	3	4	5
Old_06	Quão preocupado você está com a maneira pela qual irá morrer?			
Nada	Muito Pouco	Mais ou menos	Bastante	Extremamente
1	2	3	4	5
Old_07	O quanto você tem medo de não poder controlar a sua morte?			
Nada	Muito Pouco	Mais ou menos	Bastante	Extremamente
1	2	3	4	5
Old_08	O quanto você tem medo de morrer?			
Nada	Muito Pouco	Mais ou menos	Bastante	Extremamente
1	2	3	4	5
Old_09	O quanto você teme sofrer dor antes de morrer?			
Nada	Muito Pouco	Mais ou menos	Bastante	Extremamente
1	2	3	4	5

As seguintes questões perguntam sobre **quão completamente** você fez ou se sentiu apto a fazer algumas coisas nas duas últimas semanas.

Old_10	Até que ponto o funcionamento dos seus sentidos (por exemplo, audição, visão, paladar, olfato, tato) afeta a sua capacidade de interagir com outras pessoas?			
Nada	Muito Pouco	Mais ou menos	Muito	Completamente
1	2	3	4	5
Old_11	Até que ponto você consegue fazer as coisas que gostaria de fazer?			
Nada	Muito Pouco	Mais ou menos	Muito	Completamente
1	2	3	4	5
Old_12	Até que ponto você está satisfeito com as suas oportunidades para continuar alcançando outras realizações na sua vida?			
Nada	Muito Pouco	Mais ou menos	Muito	Completamente
1	2	3	4	5
Old_13	O quanto você sente que recebeu o reconhecimento que merece na sua vida?			

Nada	Muito Pouco	Mais ou menos	Muito	Completamente
1	2	3	4	5
Old_14	Até que ponto você sente que tem o suficiente para fazer em cada dia?			
Nada	Muito Pouco	Mais ou menos	Muito	Completamente
1	2	3	4	5
As seguintes questões pedem a você que diga o quanto você se sentiu satisfeito, feliz ou bem sobre vários aspectos de sua vida nas duas últimas semanas.				
Old_15	Quão satisfeito você está com aquilo que alcançou na sua vida?			
Nada	Muito Pouco	Mais ou menos	Bastante	Extremamente
1	2	3	4	5
Old_16	Quão satisfeito você está com a maneira com a qual você usa o seu tempo?			
Nada	Muito Pouco	Mais ou menos	Bastante	Extremamente
1	2	3	4	5
Old_17	Quão satisfeito você está com o seu nível de atividade?			
Nada	Muito Pouco	Mais ou menos	Bastante	Extremamente
1	2	3	4	5
Old_18	Quão satisfeito você está com as oportunidades que você tem para participar de atividades da comunidade?			
Nada	Muito Pouco	Mais ou menos	Bastante	Extremamente
1	2	3	4	5
Old_19	Quão feliz você está com as coisas que você pode esperar daqui para frente?			
Muito Infeliz	Infeliz	Nem feliz e nem infeliz	Feliz	Muito Feliz
1	2	3	4	5
Old_20	Como você avaliaria o funcionamento dos seus sentidos (por exemplo, audição, visão, paladar, olfato, tato)?			
Muito ruim	Ruim	Nem ruim nem Boa	Boa	Muito Boa
1	2	3	4	5
As seguintes questões se referem a qualquer relacionamento íntimo que você possa ter. Por favor, considere estas questões em relação a um companheiro ou				

uma pessoa próxima com a qual você pode compartilhar (dividir) sua intimidade mais do que com qualquer outra pessoa em sua vida.				
Old_21	Até que ponto você tem um sentimento de companheirismo em sua vida?			
Nada	Muito Pouco	Mais ou menos	Bastante	Extremamente
1	2	3	4	5
Old_22	Até que ponto você sente amor em sua vida?			
Nada	Muito Pouco	Mais ou menos	Bastante	Extremamente
1	2	3	4	5
Old_23	Até que ponto você tem oportunidades para amar?			
Nada	Muito Pouco	Mais ou menos	Bastante	Extremamente
1	2	3	4	5
Old_24	Até que ponto você tem oportunidades para amado?			
Nada	Muito Pouco	Mais ou menos	Bastante	Extremamente
1	2	3	4	5

Alguém o ajudou a preencher este formulário?

.....

Quanto tempo levou para preencher este formulário?

.....

Você tem algum comentário sobre o questionário?

OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO

Bem-estar do idoso socializado e ativo

ANEXO C

Inventário de Depressão de Beck-II

p.1/3

Código do entrevistado: Data ___/___/___

Instruções

Inventário de Depressão de Beck-II em uma amostra comunitária

Trata-se de um inventário de questionário de autoavaliação de 21 itens, autoaplicável, apresentado em múltipla escolha formato, que utiliza escala de resposta de 5 pontos, desenvolvida para detectar a presença de depressão em adolescentes e adultos, e medir atitudes características e sintomas de depressão.

Todo mundo fica triste de vez em quando, mas quando a tristeza simplesmente não desaparece, deve ser investigado.

Ao responder a essas perguntas confidenciais, pense em como você tem se sentido todos os dias, na maior parte do dia, pelo menos nas últimas 2 semanas

Escala de Resposta de 5 pontos (0 – 4 Escala de Resposta Likert)

0 De forma alguma · 1 Muito raramente · 2 Às vezes · 3 Na maioria das vezes · 4 O tempo todo

Perguntas:

1. **Percebi uma mudança no meu padrão de sono, como dificuldade para adormecer, acordar com frequência durante a noite ou dormir demais pela manhã.**

0	1	2	3	4
---	---	---	---	---

2. **Sinto que perdi o interesse por atividades que antes eram agradáveis para mim.**

0	1	2	3	4
---	---	---	---	---

3. **Tenho me sentido triste, sozinho, infeliz ou esquecido pelos outros.**

0	1	2	3	4
---	---	---	---	---

4. **Quando o telefone toca, eu tendo a ignorá-lo, mesmo quando sei que pode ser um bom amigo ligando.**

0	1	2	3	4
---	---	---	---	---

5. **Parece que fui drenado de toda a energia e que para fazer praticamente qualquer coisa exigirá mais esforço do que posso convocar.**

0	1	2	3	4
---	---	---	---	---

6. **Tenho vontade de chorar e chorado muito.**

0	1	2	3	4
---	---	---	---	---

Inventário de Depressão de Beck-II

p.2/3

Código do entrevistado: Data __/__/__

7. Parece que tudo está dando errado, não importa o quanto eu esteja tentando.

0	1	2	3	4
---	---	---	---	---

8. Tenho recusado convites para me reunir com amigos porque tentar socializar parece que vai exigir mais energia do que eu ou porque acho que meu humor "para baixo" vai apenas deprimir todos os outros.

0	1	2	3	4
---	---	---	---	---

9. Eu me vejo propositalmente ou distraidamente envolvido em comportamentos de risco, como atravessar a rua quando o sinal está vermelho, ou não usar o cinto de segurança.

0	1	2	3	4
---	---	---	---	---

10. Tenho ficado em casa do trabalho ou da escola por causa do meu humor deprimido.

0	1	2	3	4
---	---	---	---	---

11. Tem demorado mais e tem parecido mais difícil do que o normal tomar decisões.

0	1	2	3	4
---	---	---	---	---

12. Sinto-me inadequado, fracassado e pouco simpático.

0	1	2	3	4
---	---	---	---	---

13. Tenho tido dores de cabeça, de estômago, nas costas ou dores nas articulações ou músculos que não podem ser atribuídas a uma doença física ou lesão.

0	1	2	3	4
---	---	---	---	---

14. Tenho pensado muito na minha própria morte.

0	1	2	3	4
---	---	---	---	---

Inventário de Depressão de Beck-II p.3/3

Código do entrevistado: Data ___/___/___

15. Ganhei peso ou emagreci sem realmente tentar.

0	1	2	3	4
---	---	---	---	---

16. Acho difícil me concentrar por um período.

0	1	2	3	4
---	---	---	---	---

17. Tenho pensado em suicídio.

0	1	2	3	4
---	---	---	---	---

18. Tenho bebido mais álcool do que costumo.

0	1	2	3	4
---	---	---	---	---

19. Parece que perdi o interesse pelo sexo ou estou passando por dificuldades sexuais.

0	1	2	3	4
---	---	---	---	---

20. Tenho me sentido inquieto e/ou irritado.

0	1	2	3	4
---	---	---	---	---

21. Comer parece ser mais problemático e não tenho apetite.

0	1	2	3	4
---	---	---	---	---

Você tem algum comentário sobre o questionário?

OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO

Bem-estar do idoso socializado e ativo

